

Qaraciyər Exinokokkozunun Azinvaziv Cərrahi Müalicəsində

Yerli və Venadaxili Ozonoterapiyanın Tətbiqində Tərcübəmiz

Bababəyli E.Y., Bababəyli N.E.

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Tibb Fakültəsi

Naxçıvan, Azərbaycan

(etibarbababeyli4@gmail.com)

Giriş: Cərrahi hepatologiyanın müasir nailiyyətlərinə baxmayaraq qaraciyər exinokokkozunun müalicəsinin nəticələri qeyri-qənaətbəxş hesab olunur. Qaraciyər exinokokkozunun müalicəsində əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı, öz aktuallığını saxlayan problemlər sist möhtəviyyətini ideal (dissiminasiyasız) sormağın, xitin və qız qovcuqlarını tam xaric etmək aktual məsələlərindəndir. Ağırlaşmalar 14,1-23,8%, residivlər 3,4-8,4%, psevdosistlər 1,3-2,1%, letallıq 1,2-2,8% rast gəldiyindən yeni elmi –təcrübü üsulların işlənilib hazırlanmasına ehtiyac duyulmaqdadır.

Materiallar və metodlar. 2018-2024 cü illərdə cərrahi müalicə alan 82 xəstə cəlb edilmişdir. Xəstələrin yaşı 16-76, orta yaş $52,2 \pm 14,6$ olmuşdur. Onlardan 53 qadın (64,6%), 29-sı (35,4%) kişilər olmuşdur. Qaraciyərin sağ payında 68 (82,9%), sol payında isə 14 (17,1%) patologiya (exinokokk) aşkar edilmişdir. Sağ payda 68 sistin 58 təksaylı, 10 isə çox saylı, sol payda 14 sistin 11 təksaylı, 3 isə çox saylı olmuşdur. Diaqnostika kompleksində klinik, laborator seroloji (ferment analizlər ümumi, biokimyəvi, qeyri-düz hemoaqqlütinasiya və s.) müasir instrumental texnologiyadan (USM, KT) istifadə edilmişdir.

Nəticələrin müzakirəsi: Perkutan üsulla punksiya aspirasiya və katater drenajlanma 82 xəstənin 48-də 1-ci, 30 - da 2-ci, 4-də isə 3-cü dəfəyə effekt alınmışdır. Qalıq boşluğunun irinləməsi 5 (6,1%), sistin öd yollarına açılması və ya sıxması hesabına mexaniki sarılıq 2 (2,4%), sistin qarın boşluğuna deşilməsi 1 (1,2%), plevra boşluğuna və bronxlara deşilməsi 1 (1,2%), öd fistulası 2 (2,4%) xəstədə müşahidə olunmuşdur. 2 (2,4%) xəstədə residiv əmələ gəlmişdir. Ağırlaşma 11 (13,4%), residiv 2 (2,4%) xəstədə, ölüm olmamışdır. Əməliyyatdan sonra kateterindən 3 və ya 5 seans yerli və 7 yaxud 10 seans sistemli ozonoterapiya aparılmışdır. Aparılan müalicənin effektivlik göstəriciləri, klinik, laborator, anamnestik, KT, USM rentgenoloji tədqiqatların və xəstəlik tarixinin təhlili ilə müəyyən edilmişdir. Qalıq boşluğunun həcmnin kiçilməsi və obliterasiya olaraq itməsini müşahidə olunmuşdur.

Yekun: Az invaziv sistoektomiya əməliyyatlarında sonrakı dövrdə bütün xəstələrə dozası optimallaşdırılmış ozonoterapiyanın transdrenaj (yerli) və venadaxili tətbiq etməklə cərrahi müalicənin effektivliyini yaxşılaşdıraraq, sağalma tezliyi yüksəlmiş, residiv və ağırlaşmalar azalmış, letallığı aradan qalxmışdır. Yeni metodun cərrahi müalicəsi ənənəvi əməliyyatlarına alternativ kimi qəbul edilməsinə əsas verir. Patent ixtira İ20040198; Az.RSN-in elmi səmərələşdirici təklif vəsiqə №202;

Açar sözlər: Qaraciyər absesləri, azinvaziv (perkutan) müalicəsi, optimallaşdırılmış ozon